

ANÁLISE DA DISTINÇÃO APLICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FACE DA SÚMULA 593 NOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

DOI: 10.5281/zenodo.13989329

Ana Carolina de Sousa Moreira Raposo Seba¹

¹Pós-Graduanda em Segurança Pública e Política Criminal – Faculdade Focus
anacarolinaseba@gmail.com

Mônica Silva Gomes de Oliveira²

²Pós-Graduada em Direito e Processo Penal – Uniamérica
monicasgoliveira12@gmail.com

AT15: Outros

O presente trabalho versa acerca das relações de gênero e o crime de estupro de vulnerável, analisando detidamente a distinção à Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplicada em casos referentes ao delito do art. 217-A do Código Penal. Os direitos das mulheres e à proteção à infância e à juventude devem ser levados em consideração, de modo que a mitigação da súmula que indica que a violência em estupro de vulnerável, tende a, justamente, vulnerar essa camada da sociedade. Desse modo, o estudo visa compreender os impactos dessa distinção aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo a considerar atípicas determinadas condutas que, inicialmente, configurariam estupro de vulnerável, essencialmente em relação à proteção das crianças e das mulheres. Analisa, portanto, diversas jurisprudências, buscando entender a aplicabilidade do *distinguishing* nos casos em concreto e de que forma impacta nos direitos sociais e individuais garantidos pela Constituição Federal. A pesquisa, por seu turno, utiliza coleta de dados em artigos e livros publicados de forma especializada, bem como uma ampla análise jurisprudencial e da legislação pertinente, com destaque para o Código Penal, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, conclui-se que a distinção aplicada se refere a casos em que houve constituição de família, assente do menor e, na maioria dos casos, criação de prole. No entanto, também destacou-se que a mitigação do entendimento sumular possui o condão de legitimar determinadas práticas de violência contra crianças e adolescentes, em especial, às mulheres vítimas de violência sexual e doméstica, de modo que a compreensão da gravidade do delito, da sua capacidade de impactar no desenvolvimento social e afetivo do menor e de sua perpetuidade no cenário brasileiro é necessária quando da aplicação de determinado fator de distinção aceito pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, observou-se que o Supremo Tribunal Federal, em julgado recente, reconheceu como estupro de vulnerável o ato de beijar uma criança de 12 (doze) anos e apontou que o passado da vítima de crime sexual não pode ser usado em julgado, no entanto, ainda há necessidade de uniformização quanto à distinção aplicada e reconhecimento da atipicidade de conduta.

Palavras-chave: Atipicidade; Distinção; Estupro de vulnerável; STJ; Súmula.